

HOTEL MAJESTIC/CASA DE CULTURA MÁRIO QUINTANA - ARQUITETURA ECLÉTICA E PATRIMÔNIO CULTURAL

Isadora Dias Bido¹(GR); Maria Luiza Zanatta de Souza¹(O)

¹ *Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Maria*

Desenvolvido no âmbito da disciplina de História da Arquitetura e Urbanismo II do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM, este trabalho busca analisar o antigo Hotel Majestic, atual Casa de Cultura Mário Quintana, como exemplar significativo da arquitetura eclética em Porto Alegre e sua trajetória enquanto patrimônio cultural. O estudo seguiu a metodologia da disciplina, que inclui: (1) seleção criteriosa de uma obra arquitetônica relevante; (2) pesquisa bibliográfica fundamentada em fontes acadêmicas especializadas; (3) análise aprofundada dos aspectos históricos, tipológicos e estilísticos; e (4) representação gráfica em prancha-síntese no formato A1. Projetado em 1916, O Majestic Hotel apresenta uma história complexa: sua construção foi inicialmente embargada por problemas estruturais nas passarelas suspensas, sendo concluída parcialmente em 1918 como pensão de alto padrão. Na década de 1920, sob gestão dos irmãos Masgrau, tornou-se um hotel luxuoso frequentado pela elite local, sendo finalizado em 1928 com 300 quartos e amplo salão de eventos. Arquitetonicamente, a edificação exemplifica o ecletismo do período, combinando elementos neobarrocos (cúpulas bulbiformes, torreões e ornamentação rebuscada) com influências classicistas, reflexo da formação germânica de Wiederspahn. Essa linguagem formal resulta da tendência do início do século XX de reunir referências diversas, criando composições únicas com alto valor simbólico e visual. As fachadas evidenciam ornamentação classicista em coexistência com linhas curvas, avanços e recuos, além do uso expressivo de cúpulas e torreões. Theodor Wiederspahn, nascido em 1878 na Alemanha, emigrou para o Rio Grande do Sul (RS) em 1908, atuou no Escritório de Engenharia Rudolf Ahrons e consolidou-se como figura central na arquitetura sul-rio-grandense. Projetou obras como o Banco Nacional do Comércio, Edifício Ely, Museu de Artes do RS, Memorial do RS, antiga Faculdade de Medicina da UFRGS e a Cervejaria Brahma, além de fundar a primeira Escola de Artes e Ofícios e o primeiro Sindicato de Arquitetos e Construtores do estado. O estudo também aborda a decadência do hotel a partir dos anos 1950, intensificada pelo período desenvolvimentista, quando hóspedes migraram para estabelecimentos mais modernos. O público foi substituído por viúvos, boêmios e poetas, como Mario Quintana, que residiu no local entre 1968 e 1980. Em 1980, o Bannisul viabilizou sua aquisição pelo governo estadual, culminando na compra em 1982 e no tombamento em 1983. A transformação em centro cultural ocorreu em 1987, com projeto dos arquitetos Flávio Kiefer e Joel Gorski, respeitando a arquitetura original e adaptando o edifício a novos usos culturais. Como resultado final da disciplina, produziu-se uma prancha-síntese reunindo análise histórica e estilística, representações gráficas, iconografia histórica e contemporânea, além de referências bibliográficas. A atividade contribuiu para o desenvolvimento das competências de pesquisa, análise crítica e representação gráfica dos alunos, aplicadas ao estudo de obras arquitetônicas históricas. O trabalho evidencia a relevância do Majestic Hotel, atual Casa de Cultura Mário Quintana, como marco da arquitetura eclética e cultural de Porto Alegre, destacando a importância da integração entre análise histórica, compreensão formal e valorização do patrimônio.